

MAHALLALARDA TADBIRKORLIK VA HUNARMANDCHILIKNI RIVOJLANISH DINAMIKASI

Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich

i.f.f.d.(PhD), Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19181727>

So'nggi yillarda mamlakatimizda hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va bandlikni ta'minlash borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik iqtisodiyotning asosiy drayveriga aylangan bo'lib, ularni rivojlantirish, rag'batlantirish va faoliyatini kengaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Aholining turmush darajasini oshirishda joylarda tashkil etilayotgan kichik biznes subyektlarining o'rne muhim bo'lib, davlat tomonidan ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash mexanizmlari joriy etilgan.

Ilmiy adabiyotlarda kichik biznesni rivojlantirishning nazariy va uslubiy asoslari keng yoritilgan. Xorijiy olimlar tomonidan tadbirkorlikning iqtisodiy mohiyati, innovatsion roli va bozor iqtisodiyotidagi ahamiyati asoslab berilgan. MDH va O'zbekiston olimlari tomonidan esa hududiy xususiyatlar, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari va institutsional yondashuvlar o'rganilgan. Shunga qaramay, mahallalar kesimida tadbirkorlik va hunarmandchilikni boshqarish masalalari yetarlicha tadqiq etilmagan.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yil boshiga kelib respublikada 729,1 mingta xo'jalik subyekti ro'yxatdan o'tgan bo'lib, bu ko'rsatkichning o'sish sur'ati ijobiy dinamikani ko'rsatadi. Yangi tashkil etilgan kichik korxonalar soni ham yildan-yilga ortib bormoqda. Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar sonining oshishi iqtisodiyotning ochiqligi va investitsion jozibadorligi ortib borayotganidan dalolat beradi. Xitoy, Rossiya, Turkiya va Qozog'iston asosiy investorlar sifatida yetakchilik qilmoqda.

Biroq ijobiy tendensiyalar bilan bir qatorda salbiy holatlar ham mavjud. So'nggi yillarda faoliyat yuritayotgan korxonalar sonining kamayishi kuzatilmoqda. Xususan, 2023-yilga nisbatan 2025-yilda faol subyektlar soni sezilarli darajada qisqargan. Ayniqsa, sanoat, qurilish, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish sohalarida pasayish kuzatilgan. Oilaviy korxonalar va fermer xo'jaliklari sonining kamayishi ham muhim muammo sifatida namoyon bo'lmoqda.

Hududlar kesimida ham o'ziga xos tendensiyalar mavjud. Masalan, Farg'ona va Andijon viloyatlarida yangi korxonalar soni oshayotgan bo'lsa-da, ularning ma'lum qismi qisqa muddat ichida faoliyatini to'xtatmoqda. Bu esa yangi tashkil etilgan biznes subyektlarining barqaror ishlash mexanizmlari yetarli darajada shakllanmaganini ko'rsatadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, tadbirkorlik subyektlari faoliyatining barqaror emasligiga bir qator omillar ta'sir qilmoqda. Jumladan, energiya resurslari uchun oldindan to'lov talablari, kredit siyosatining qat'iyligi, foiz stavkalarining yuqoriligi va aylanma mablag' yetishmasligi kichik biznes uchun jiddiy to'siq bo'lib xizmat qilmoqda.

Mahallalarda tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida hokim yordamchilari instituti joriy etilgan bo'lib, ular orqali yangi xo'jalik subyektlarini tashkil etish, aholini band qilish va kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan ishlar amalga oshirilmoqda. "Online mahalla" platformasi va KPI tizimi orqali ularning faoliyati baholanmoqda.

Umuman olganda, mamlakatimizda tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha keng imkoniyatlar yaratilgan bo'lsa-da, uning barqarorligini ta'minlash dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, mahallalarda tadbirkorlik va hunarmandchilikni rivojlantirishda moliyaviy

resurslarga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, kredit siyosatini takomillashtirish, marketing va savdo infratuzilmasini rivojlantirish zarur. Hunarmandchilik mahsulotlarini ichki va tashqi bozorlarga chiqarish, elektron tijorat vositalaridan keng foydalanish va zamonaviy branding strategiyalarini joriy etish orqali ushbu sohaning raqobatbardoshligini oshirish mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. G'ulomov S.S. Tadbirkorlik va kichik biznes. –T.: 2002. -256 b.;
2. Abdullayev Yo. Kichik biznes va tadbirkorlik asoslari, 100 savolga - 100 javob. –T.: Mehnat. 2002. -157 b.;
3. G'ofurov A. Kichik xo'jalik yurituvchi tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishning mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlari. Monografiya. Farg'ona: 2008.-74 b.;
4. Boltaboyev M.R., G'oyibnazarov B.K., Otajonov Sh.I. Kichik biznes va tadbirkorlik. O'quv qo'llanma. -T.: 2011.-43 b.;
5. Salayev S.K. Kichik biznes rivojlanish tendensiyalarini modellashtirish va bashoratlash. i.f.d. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. -T.: 2007.-14 b.;
6. Alimatova D.S. Mintaqalarda tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish.: i.f.d. diss. avtoref. -T.: TMI. 2018. – 77 b.